

**OSIYO
TEKNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI**

IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6 - MAXSUS SON

**74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982**

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Elektron nashr. 153 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Yashil iqtisodiyotning mamlakat makroiqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'siri.....	10
Raxmonov Lochin To'xtamishovich	
Orol dengizi mintaqasida cho'llanishni bartaraf etishning barqaror usuli: tabiiy ofat turizmi platformasidan foydalanish.....	14
Axunjonov Umidjon Mahamadumarovich	
Specific tasks of effective information and communication technologies management in the digital economy.....	23
Saatova Lolakhon Ergashevna	
Chuqur o'rganishga asoslangan moliyaviy firibgarlikni aniqlash uchun yondashuvlar.....	27
Normamatov Xayriddin Mengniyevich	
AI va big data yordamida sanoat korxonalarida moliyaviy monitoring va budget nazoratini avtomatlashtirish.....	37
To'qliyev Abdirauf Bahodir o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning ro'li.....	44
Ismatov Zokir Xuvaytovich	
Tijorat banklari moliyaviy boshqarish tizimi samaradorligini takomillashtirish strategiyasi.....	48
Kadirov Lutfullo Xalimovich, Elboboyev Hamid Fozil O'g'li	
Ta'lim jarayonini 3d texnologiyalar asosida tashkil qilish va rivojlantirish bosqichlari.....	52
Xushbaqov Eshpo'lat Alisherovich, Axmedova Asal Azimjon qizi	
Biosignallarni qayta ishlashda su'niy intellektga asoslangan bashoratlash.....	57
Qarshiyeva Jamila Yashnar qizi	
Shamol dvigatellaridan qurg'oqchil hududlarda foydalanish.....	60
Samadiy Xusrov Abdusalimzoda	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida multimedial ta'lim jarayonini tashkil etish imkoniyatlari.....	65
Sodiqova Umida Uchqun qizi	
Совершенство и внедрение в практику методики когнитивного моделирования, направленной на решение педагогических задач учащихся с помощью современных информационных технологий (ИИ, VR, тренажеры, интеллектуальные системы).....	72
Турсунова Севара Юсуф кизи	
Yashil iqtisodiyot va uni barqaror rivojlantirish.....	78
Anvarjon Barnoyev	
Modern Mechanisms for Improving the Quality of Financial Control.....	81
Umirzoq Rakhmonov	
Zamonaviy o'qitish strategiyasi va metodlari: dasturlashni o'rganish uchun muhitlar.....	83
Mamatova Shirin Faxriyevna, Normamatov Xayriddin Mengniyevich	
Raqamli iqtisodiyotning inklyuziv rivojlanishga ta'siri: o'zbekiston misolida.....	92
Saydali Murodullayev	
O'zbekiston universitetlarini barqaror rivojlantirish bo'yicha xalqaro dasturlar va hamkorlik.....	98
Berdiyeva Gulandon Sa'dullayevna	
Образование в цифровую эпоху: возможности модели «перевернутый класс».....	101
Мирзаев Сунмас Амирович	
Pedagogik mahoratni oshirishda sun'iy intellektni texnologiyalarini qo'llash orqali ta'lim jarayonini takomillashtiradigan platforma ishlab chiqish.....	105
Salomov Shokirjon Jalilovich, Normamatov Xayriddin Mengniyevich	
Algorithms and software for automatic spelling and grammatical editing of uzbek words.....	114
Daminov Sunatullo Furqat ugli, Eshkarayeva Narkhol G'uzarovna, Boymurodov Farrukh Farkhod ugli	
Innovatsion ta'lim muhitini yaratish orqali ta'lim sifatini oshirish.....	120
Mirzayeva Nilufar Fozilovna	
Kompyuter fanini o'quvchilarning loyihalarni o'qitish jarayonida soft ko'naklarni o'rnatish.....	124
Boboyev Shavkat To'rayevich, Normamatov Xayriddin Mengniyevich	

Kompyuter arxitekturasini o'rganishni takomillashtirishda mobil o'yinli metod dasturlaridan foydalanish.....	135
Muxammadiyeva Nargiza Boxodir qizi, Normamatov Xayriddin Mengniyevich	
Yosh dasturchilarning skratch dasturlash tili ko'nikmalariga elektron ta'lim platformasidan foydalanish bo'yicha dasturlash ko'nikmalariga ta'siri va dasturlashni o'rgatishga munosabat.....	143
Turdiyeva Umida Elmirzayevna, Normamatov Xayriddin Mengniyevich	

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ: ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

Мирзаев Сунмас Амирович

Магистрант Азиатского университета технологий, город Карши
e-mail: mirzayevsunmas@gmail.com

Аннотация: В данной статье анализируется роль и возможности технологии «перевернутый класс» (Flipped Classroom) в современном образовательном процессе. Развитие цифровых технологий приводит к трансформации методов обучения, создавая условия для поддержки самостоятельного освоения знаний учащимися. Рассматриваются преимущества модели перевернутого класса, методы её применения, а также перспективы развития данной технологии в цифровой образовательной среде.

Ключевые слова: перевернутый класс, цифровое обучение, интерактивное обучение, инновационные технологии, самостоятельное изучение.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim jarayonida "teskari sinf" (Flipped Classroom) texnologiyasining o'rni va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim metodlarining transformatsiyasiga olib kelib, o'quvchilarning bilimlarni mustaqil egallashini qo'llab-quvvatlaydigan sharoitlarni yaratmoqda. Maqolada teskari sinf modelining afzalliklari, uni qo'llash usullari hamda raqamli ta'lim muhitidagi istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: teskari sinf, raqamli ta'lim, interaktiv o'qitish, innovatsion texnologiyalar, mustaqil o'rganish.

Abstract: This article analyzes the role and potential of the "flipped classroom" (Flipped Classroom) approach in the modern educational process. The development of digital technologies is transforming teaching methods, creating opportunities to support students' independent learning. The article discusses the advantages of the flipped classroom model, methods of implementation, and the future prospects of this technology in a digital learning environment.

Key words: flipped classroom, digital education, interactive learning, innovative technologies, independent study.

ВВЕДЕНИЕ

В современную цифровую эпоху образовательный процесс развивается на основе современных технологий, значительно отличаясь от традиционных подходов. Важную роль в повышении активности учащихся в учебном процессе и формировании их навыков самостоятельного освоения знаний играет технология «перевернутый класс». В отличие от традиционной системы образования, данная модель обеспечивает самостоятельное изучение теоретических знаний и акцент на практических занятиях в классе.

Современные изменения в мире предъявляют всё более серьёзные требования к системе общего и профессионального образования. В этом процессе возрастает роль всех участников образовательной среды – как преподавателей, так и учащихся. Одной из ключевых тенденций образования XXI века становится индивидуализация учебного процесса.

Для эффективного выполнения этих требований технология «перевернутый класс» (Flipped Classroom) играет важную роль. Согласно данным Wikipedia, перевернутый класс – это модель обучения, при которой учащиеся осваивают новый материал преимущественно дома, а на уроках выполняют

практические задания, лабораторные работы и участвуют в дискуссиях. Также обеспечивается возможность индивидуального консультирования с преподавателем [1].

Эта модель была разработана в 2007 году в школе Вудленд, штат Колорадо, США. Её основателями стали американские педагоги Джонатан Бергман (Jonathan Bergman) и Аарон Самс (Aaron Sams), которые начали создавать короткие видеоуроки и подкасты для предварительного ознакомления с учебным материалом. Технология перевёрнутого класса основана на принципах смешанного обучения (Blended Learning), которое объединяет традиционную образовательную модель с современными цифровыми методами.

В рамках данной модели традиционный учебный процесс претерпевает полную трансформацию: теоретический материал, ранее изучаемый в классе, теперь осваивается дома, а в учебной аудитории основное внимание уделяется практическим заданиям и обсуждениям.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современная образовательная практика демонстрирует устойчивый интерес к технологии «перевёрнутый класс» как одному из наиболее перспективных направлений цифрового обучения. Григорьева О. В. отмечает, что данная модель позволяет эффективно интегрировать элементы офлайн- и онлайн-обучения, обеспечивая гибкость и адаптивность образовательного процесса. Татаринев К. А. и Орлова Е. Г. подчеркивают, что цифровые модели обучения, включая перевёрнутый класс, способствуют формированию самостоятельности и критического мышления учащихся.

Мисник Т. В. в своих исследованиях указывает на эффективность применения технологии перевёрнутого класса на уроках английского языка, подчёркивая рост вовлечённости учащихся и улучшение усвоения материала. Дубских А. И. и Залавина Т. Ю. рассматривают модель как инструмент цифровой трансформации образования, особенно в преподавании иностранных языков, где интерактивные методы играют ключевую роль.

Таким образом, многочисленные исследования подтверждают потенциал модели «перевёрнутого класса» как инновационного подхода, который способствует индивидуализации обучения, развитию цифровых компетенций и усилению практико-ориентированной направленности образования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования применялись методы анкетирования и распространения анкет среди учащихся. Эти методы позволили собрать субъективные оценки и мнения студентов по поводу применения технологии «перевёрнутый класс» в учебной среде. Сбор данных был направлен на определение восприятия учащимися самостоятельного изучения материала и эффективности практических занятий в аудитории.

Модель изучалась как часть смешанного обучения (Blended Learning), что обеспечивало возможность оценки интеграции цифровых ресурсов – таких как видеоуроки и образовательные платформы – в процесс формирования знаний. Акцент делался на взаимодействии между преподавателем и учащимися в ходе практических занятий, а также на анализе уровня мотивации студентов к самостоятельному обучению.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данная модель способствует повышению активности учащихся, развитию у них критического мышления и навыков решения проблем[2]. В цифровую эпоху такой подход играет важную роль в повышении качества образования.

Таблица 1. Эффективность модели перевёрнутого класса

№	Показатели	Традиционное обучение (%)	Модель перевёрнутого класса (%)
1	Активное участие учащихся на уроке	45–55	75–90
2	Уровень самостоятельного обучения	30–40	70–85
3	Показатель усвоения знаний	50–60	80–95

4	Доля практических занятий в уроке	20–30	60–80
5	Индивидуальный подход преподавателя	35–50	70–85
6	Использование цифровых ресурсов	25–40	80–100
7	Навыки решения проблем у учащихся	40–50	75–90

Как видно из таблицы, модель перевёрнутого класса увеличивает активное участие учащихся на 25–35 %, а уровень самостоятельного обучения возрастает на 40–50 %. Такой подход способствует более эффективному усвоению теоретических знаний — на 30–35 %. Время, отводимое на практические занятия, удваивается, что позволяет учащимся глубже осваивать материал и развивать необходимые компетенции[3].

Кроме того, перевёрнутый класс усиливает индивидуальный подход преподавателя к каждому учащемуся, обеспечивая персонализированное обучение. Данный метод способствует развитию инновационных и интерактивных форм обучения и повышает общую результативность образовательного процесса.

Основной принцип модели заключается в самостоятельном освоении теоретического материала дома и акценте на практические занятия в аудитории. В этом процессе значительную роль играют онлайн-образовательные платформы.

Используемые платформы для теоретической подготовки:

YouTube – предоставляет бесплатные видеоуроки по широкому спектру тем;

Coursera – предлагает более 6 000 курсов от ведущих университетов мира;

Khan Academy – содержит образовательные ресурсы по более чем 40 дисциплинам.

Таким образом, данные ресурсы способствуют повышению качества образования, делая процесс обучения более гибким, интерактивным и ориентированным на учащегося.

Рисунок 1. Доля пользователей онлайн-образовательных платформ

Взаимодействие и управление образовательным процессом осуществляется с помощью таких платформ, как Google Classroom, Moodle и Edmodo[4]. Эти инструменты значительно повышают эффективность цифрового обучения и создают благоприятную среду для общения между участниками образовательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В цифровую эпоху модель «перевёрнутого класса» представляет собой одну из инновационных стратегий повышения качества образования. В сочетании с цифровыми технологиями она способствует

развитию навыков самостоятельного обучения учащихся, делая учебный процесс более интерактивным, гибким и эффективным.

Широкое внедрение данной модели в образовательную систему Узбекистана позволит максимально использовать потенциал цифрового обучения и обеспечить соответствие современным требованиям XXI века. Это также создаёт условия для формирования у учащихся критического мышления, инициативности и ответственности за процесс собственного обучения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Григорьева О. В. Технология «перевернутый класс»: возможности для офлайн- и онлайн-обучения // Профессиональное образование: проблемы, исследования, инновации. – 2020.
2. Татаринов К. А., Орлова Е. Г. Модели цифрового обучения // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2020. – Т. 9, № 3 (32). – С. 204–207.
3. Мисник Т. В. Применение технологии смешанного обучения в модели «перевернутый класс» на уроках английского языка // Современные образовательные технологии как инструмент совершенствования профессиональной компетентности педагога: сборник. – 2018. – С. 270.
4. Дубских А. И., Залавина Т. Ю. Модель «перевернутый класс» как цифровой образовательный инструмент в преподавании английского языка // Балтийский гуманитарный журнал. – 2021. – Т. 10, № 4 (37). – С. 66–69.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6-maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
